

Cartografía crítica de la gobernanza
digital: tensiones entre libertad,
seguridad y regulación en cuatro
modelos de datos y derechos

A Critical Cartography of Digital
Governance: Freedom, Security and
Regulation Across Four Data/Rights
Models

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

1/mayo/2025

Resumen: Este trabajo propone una cartografía comparada de cuatro modelos de gobernanza de internet —abierto, comercial, europeo y paternalista— para pensar, desde una clave filosófica, las tensiones entre libertad, seguridad y regulación en el ámbito de los datos personales y los derechos digitales. La cartografía central, de estructura piramidal, sitúa los modelos en relación con dos ejes (poder de gestión de datos/derechos y conocimiento/uso de los datos) e incorpora actores recurrentes (usuarios, empresas y Estado), así como indicaciones del tipo de libertad en juego (positiva/negativa). El análisis muestra, por un lado, la deriva del modelo abierto hacia lógicas comerciales que mercantilizan los datos; por otro, el carácter ilusorio de la “seguridad” prometida por el paternalismo estatal —más cercano a un capitalismo de Estado— y, en contraste, el intento europeo de síntesis y equilibrio al extender garantías jurídicas a los usuarios y limitar asimetrías de poder. La propuesta invita a una reflexión crítica sobre cómo gobernar éticamente lo digital más allá del puro tecnicismo legislativo, poniendo en el centro la dignidad y la autonomía de los sujetos en su dimensión digital.

Palabras clave: gobernanza digital; derechos digitales; protección de datos; libertad positiva; libertad negativa; modelo abierto; modelo comercial; modelo europeo; modelo paternalista; vigilancia; cartografía crítica; capitalismo de datos; capitalismo de Estado; Unión Europea.

Abstract: This work presents a comparative cartography of four internet-governance models—open, commercial, European and paternalist—to examine, in a philosophical key, the tensions between freedom, security and regulation around personal data and digital rights. The central, pyramid-shaped map positions the models along two axes (power over data/rights and knowledge/management of data), includes recurring actors (users, firms and the State), and marks the kind of liberty at stake (positive/negative). The analysis highlights the drift of the open model toward commercial logics that commodify data, the illusory “security” promised by paternalist state control—closer to state capitalism—and, by contrast, the European attempt at synthesis and balance through extending legal guarantees to users and constraining power asymmetries. The contribution invites critical reflection on governing the digital

ethically beyond technocratic legalism, foregrounding human dignity and autonomy in their digital dimension.

Keywords: digital governance; digital rights; data protection; positive liberty; negative liberty; open model; commercial model; European model; paternalist model; surveillance; critical cartography; data capitalism; state capitalism; European Union.

Contenido

Introducción	5
1. Cuatro posibilidades	6
2. El problema de la protección de datos y derechos digitales visto a través de los cuatro modelos de gobernanza	7
3. Razonamiento de la cartografía	8
Conclusión	9

Introducción

Cuando hablamos de gobernanza digital o tecnológica, solemos pensar en los recursos materiales que posibilitan el acceso a las innovaciones tecnológicas y el mundo digital. No obstante, hay cuestiones que parecen resueltas, pero son problemas que venimos arrastrando desde antes de la revolución digital y tecnológica. Los datos personales han sido desde siempre algo notablemente valioso; saber es poder. De hecho, esto lo podemos observar en las diferentes formas de espionaje más rudimentarias. Lo curioso es que este asunto —a pesar de gozar de más relevancia que en tiempos pretéritos— parece ser algo relegado en los debates sobre el gobierno digital.

En la mayoría de los casos no somos conscientes de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos con el avance tecnológico. Es más, afirmaríamos que la vulnerabilidad es proporcional al incremento de digitalización de nuestra existencia. Cuanto más crece el mundo digital y tecnológico, más saben de nosotros y menos control tenemos sobre lo que saben de nosotros y cómo usan nuestra información. Esto puede tener un efecto tan sutil y potente en nosotros como individuos que la vida que llevamos, nuestras elecciones, deseos, ideas, etc. no sean genuinamente nuestras, sino infundadas por todo un aparataje tecnológico que nos domina.

Todo esto nos interpela a reflexionar, no solo en la apropiación, gestión y regulación de nuestros datos, sino en pensar si los derechos humanos son extrapolables a un plano ontológico más cerca de una realidad metafísica que de la materialidad común. Para ello, me he basado en analizar minuciosamente cuatro formas de gobernanza de internet y las repercusiones que pueden tener sobre la amplia mayoría de los usuarios más comunes. No tanto sobre empresas, políticos o distintos organismos, sino sobre la inmensa masa de sujetos que hacemos que el nuevo mundo digital sea algo lucrativo y atractivo para las altas esferas del poder.

1. Cuatro posibilidades

Uno de los modelos que más nos puede llamar la atención es el modelo abierto. En esta forma de gobernanza, se nos propone un internet descentralizado, fundamentado mayormente en unos valores éticos elogiados como la colaboración, la igualdad o autonomía. La libertad será su bandera y la ausencia absoluta de cualquier institución gubernamental su proceder. En un mundo idílico es cierto que sería lo mejor y puede que algún día llegemos a ello. Sin embargo, de momento, el optimismo idealista sobre la naturaleza humana y no tener en cuenta factores objetivos y determinantes como nuestra realidad material, suele provocar que en este modelo derive en un liberalismo digital, en el cual, un círculo reducido de personas con muchos recursos se aproveche de la nula inferencia estatal en detrimento de las masas vulnerables.

El modelo comercial, lamentablemente, es la consecuencia lógica del modelo anterior. Esto quiere decir que esa libertad que se defiende no es para todos, sino para los poderes tecnológicos como Amazon, Google, Elon Musk, etc. La diferencia en este caso es que la poca intervención que haya es en favor de tales magnates digitales, que no se tiene en consideración la libertad positiva y se la invisibiliza con un énfasis desmedido en la libertad negativa. Es lógico, la libertad negativa es necesaria para que las grandes empresas puedan hacer y deshacer a su antojo. Los datos y derechos digitales de la mayoría, no solo son de trivial importancia, sino objeto de negocio. Curiosamente, a este modelo es al que yo llamaría burgués por estar casi la mayoría de los datos y derechos digitales en propiedad de los dueños de los medios de producción.

El, a mi juicio, mal llamado modelo burgués, lo denomino más bien modelo europeo. Esto lo hago porque el poder tecnológico y digital no recae en empresas, sino que se intenta que cada individuo tenga control sobre sus datos, derechos cubiertos por leyes gubernamentales y las instituciones pertinentes. El punto es que este modelo parece ofrecernos unas garantías a los usuarios comunes y más vulnerables, a esa mayoría que quedamos desamparados con otros modelos como el comercial o el abierto. Lo más interesante de este modelo es que, aunque no sea perfecto, consigue integrar la libertad de los otros modelos y la seguridad del último modelo: el paternalista.

Este último modelo, el paternalista, se basa en una ausencia absoluta de libertad, pero inexistente libertad para los usuarios y determinadas empresas, por el contrario, toda la libertad para la gestión gubernamental. Esto no quiere decir que no existan empresas con libertad y poder sobre nuestros datos y derechos, solo que son instrumentos útiles al servicio del gobierno, lo que en China podríamos llamar capitalismo de estado más que comunismo. Si con el modelo abierto se garantiza una falsa libertad, con el modelo paternal se promete una seguridad ilusoria, ya que no somos los usuarios los sujetos competentes en materia de derechos, sino el estado soberano. Esto no quiere decir que haya libertad, sino que no hay ni libertad ni seguridad real.

2. El problema de la protección de datos y derechos digitales visto a través de los cuatro modelos de gobernanza

Es evidente que la gestión, regulación y competencias en materia de datos de los usuarios de internet será, en mayor o menor medida, diferente en cada modelo de gobernanza.

En el modelo abierto, se podría decir que no existe tal cosa como una protección de los datos de los usuarios, de hecho, esto es lo que constituye este modelo. Esto no sería algo negativo y más si tenemos en cuenta las posturas del software libre o, por ejemplo, Wikipedia, que apuestan por una conducta absolutamente legítima basada en la transparencia del uso que se hacen de nuestros datos, pero también en un cuidado mutuo por parte de toda la comunidad digital. El problema radica en que no hay ninguna institución con poder suficiente para garantizar que esto se cumpla y todo se basa en la esperanza de un espíritu colaborador común, la buena praxis y unos valores que no siempre son los comunes.

En el modelo comercial, como su propio nombre indica, los datos no son más que una moneda de cambio, una manera más de sacar rédito económico de las grandes empresas. Digo grandes empresas porque las pequeñas serán absorbidas por los gigantes tecnológicos. No obstante, en este modelo sí existe una mínima intervención estatal, lo

que garantiza ciertos derechos a los usuarios. Lo que ocurre que estas garantías son mínimas y la propia lógica de este modelo impide que la prioridad sean las personas comunes. Se apuesta por la libertad más propia del capitalismo: la libertad negativa.

En el modelo europeo se establecen los mecanismos necesarios para proteger la integridad de los usuarios de internet, intentan crear una prolongación de los derechos humanos al mundo digital. Es el modelo que más tranquilidad y garantía da a los usuarios comunes y también limita a todas las empresas pertenecientes a la Unión Europea, como a las que se encuentra fuera de esta. Se podría decir que, apuesta más por una libertad positiva de los usuarios, pero sin anular la libertad negativa de estos. Ahora bien, es preciso cercenar, en cierta manera, la libertad negativa de las grandes empresas tecnológicas.

Por último, en el modelo paternalista, los datos y derechos digitales son propiedad absoluta del Estado. Es decir, el poder estatal aumenta considerablemente respecto al modelo europeo, se podría decir también que es una desvirtuación del modelo europeo y una antítesis del modelo abierto. Hay una vigilancia extrema y absoluta de cualquier movimiento e información en internet, pero es que también toman lo peor del modelo comercial, en tanto que favorece a las grandes empresas como instrumentos de control.

3. Razonamiento de la cartografía

En función de lo expuesto y viendo que el problema relativo a los datos y derechos digitales es transversal en los cuatro modelos, he considerado elaborar una cartografía general con otras pequeñas cuatro cartografías que plasmen los cuatro modelos de gobernanza. Como en cada modelo existen fortalezas y debilidades, aunque también considero que el europeo es el equilibrio y síntesis más acertado entre las diferentes formas de gobierno, me he decantado por una figura piramidal para esbozar la naturaleza de cada modelo de gobernanza, las tensiones, relaciones o el equilibrio y conciliación del modelo europeo.

Cada cartografía contiene dos ejes que hacen referencia al poder sobre la gestión de los datos y derechos digitales, como al conocimiento de estos datos o a la forma de gestionarlos, qué se hace con ellos, etc. Asimismo, he intentado colocar los mismos

actores en cada cartografía, aunque haya modelos en los que dichos actores son mucho más relevantes que en otros. Es más, puede que haya actores que son casi inexistentes en algunos modelos, pero el colocarlos tiene una razón de ser y es para hacer más visible su poca relevancia. También se han añadido una especie de círculos y semicírculos para resaltar el grado y tipo de libertad que tiene estos actores. He considerado acertado hacer alusión a los dos conceptos de libertad que se mencionan en el texto base de la cartografía: la libertad positiva y libertad negativa.

La colocación de los modelos en una parte u otra de la pirámide no es arbitraria, sino que también es intencional. Por ejemplo, el modelo abierto en la parte baja derecha junto al modelo comercial en la parte baja izquierda. Esto lo he hecho así para ilustrar la relación tan estrecha entre estos modelos que, aunque sean diferentes, hay elementos comunes. Pero es que también, a pesar de las buenas intenciones del modelo abierto, parece inevitable la desvirtuación de este hacia un modelo comercial, viva imagen este último del capitalismo más salvaje. En la cima de la pirámide he colocado el modelo paternal por su poder soberano sobre cualquier sujeto, ya sean las masas de usuarios comunes, como las empresas al servicio de un estado totalitario. El modelo europeo en el centro pretende representar el equilibrio entre los tres modelos, así como una síntesis de lo mejor de cada modelo. Por último, las flechas nos indican posibles tensiones o desvirtuaciones entre modelos

Conclusión

Una cosa queda clara después del análisis realizado y es que para gobernar internet de una forma humana y ética, no basta con pensar este asunto desde la tecnología y legislación, sino que el componente político y filosófico es fundamental para una correcta gobernanza. Este nuevo mundo digital y forma de relacionarnos con la tecnología como extensión de nuestro cuerpo, mente y espíritu, nos demanda responsabilidad en la manera de gestionar nuestros datos y la dignidad humana en la dimensión digital. La libertad, economía, desigualdades, seguridad, etc. sigue siendo un problema humano y relevante a pesar del avance tecnológico.

También es pertinente reconocer los puntos fuertes de los distintos modelos. El más destacable, a mi juicio, el del modelo abierto, incuestionablemente loable en sus

intenciones e ideas, pero —a niveles prácticos— irrealizable por su carencia estructural y espíritu anárquico. El modelo comercial, puede favorecer a un grupo amplio de personas más allá de las empresas, pero ese número es ínfimo en comparación con la desigualdad que genera y la mercantilización del componente humano que tienen los datos y los derechos. El modelo paternal, por su parte, da una estabilidad social evidente, pero a un precio muy alto, la anulación absoluta de la libertad. Es más, diría que este es el peor modelo en tanto que hereda las peores consecuencias de los otros. Sin embargo, el modelo europeo, a pesar de sus carencias, consigue sintetizar las herramientas de los otros modelos y armonizarlas con un equilibrio que garantiza —en medida de lo posible y con limitaciones— los derechos digitales.

No se trata de hacer una apología al eurocentrismo, sino de ser objetivo en relación a unos datos reales para, de esta forma, integrar una visión general y suplir posibles carencias. Lo que me he propuesto es hacer una cartografía que invite a la reflexión personal de cualquiera que la vea, una mirada crítica que nos permita comparar y relacionar los diferentes modelos de gobernanza. Esto nos permitirá, primeramente, conocer cómo funciona todo este mundo y, segundo, evolucionar hacia la mejora del mismo.

Bibliografía

O' Hara, K. and Hall, W. (2021). *Four Internet: Data, Geopolitics, and the Governance of Cyberspace*. Oxford University Press.